

**DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DO HERBÁRIO DO VALE DO TAQUARI (HVAT):
ACESSO, MEMÓRIA E CIÊNCIA BOTÂNICA**

Nome do apresentador: Lucas George Wendt¹ / lucas.george.wendt@gmail.com

Nome de todos os autores: Aline Gebin Brentano², Lucas George Wendt, Úrsula Arend³, Elisete Maria de Freitas⁴

Instituição de ensino dos autores. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e Universidade do Vale do Taquari - Univates

Trabalho aprovado porém não apresentado no evento

RESUMO

Herbários são coleções organizadas de plantas secas, prensadas, identificadas e preservadas sob a forma de exsicatas. Cada exsicata reúne dados essenciais para pesquisas ecológicas, estudos fenológicos, revisões taxonômicas, identificação de novas espécies e levantamento de informações sobre a distribuição geográfica da flora (Dias et al., 2019; Fonseca, 2015; Pinheiro; Souza, 2017). O processo de digitalização do acervo do Herbário do Vale do Taquari (HVAT), vinculado ao Museu de Ciências Univates, iniciado em 2023, visa garantir acesso amplo, seguro e permanente a informações botânicas de relevância científica, histórica e ambiental. A iniciativa buscou integrar os mais de 7 mil espécimes do HVAT ao INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, plataforma associada ao sistema SpeciesLink, uma das maiores redes de dados de biodiversidade da América Latina. O estudo descreve as etapas técnicas desse processo, como a conferência taxonômica, a padronização de metadados e a captura fotográfica de todas as exsicatas. Com isso, o acervo foi disponibilizado online com alta qualidade e detalhamento informativo. O HVAT é composto majoritariamente por plantas vasculares coletadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, abrangendo os biomas Mata Atlântica e Pampa, além de exemplares de outros estados e países, embora em menor

¹ Possui formação em Ciências Biológicas-Bacharelado, pela Universidade do Vale do Taquari - Univates, desde 2016. Atualmente atua como assistente no Museu de Ciências Univates (MCN) da Fundação Univates.

² Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024).

³ Possui graduação em Ciências Biológicas (Centro Universitário Univates, 2010); Especialista em Gestão Ambiental com ênfase em Licenciamento Ambiental (Centro Universitário Univates, 2013); Técnica em Agricultura (Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas, 2017); Pós-graduação em Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares.

⁴ Bióloga, Doutora em Botânica (2010), na área de Ecologia Vegetal, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Geografia (2006), na área de Análise Ambiental pela UFRGS. Tem especialização em Planejamento e Gestão Ambiental pelo Centro Universitário UNIVATES e em Cultura de Tecidos Vegetais pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

quantidade. Atualmente, o acervo conta com 7.486 registros, representando cerca de 179 famílias de traqueófitas, 868 gêneros e 1.968 nomes científicos distintos, organizados segundo o sistema APG IV. Desses registros, 97% (7.233) já possuem imagens digitalizadas, totalizando 8.548 imagens no acervo. Os grupos mais representativos são Asteraceae (863), Orchidaceae (562) e Poaceae (488). A disponibilização online das exsicatas permitiu ampliar o acesso às informações botânicas, assegurando a preservação do acervo e sua inserção em redes colaborativas de pesquisa. A digitalização também protege o material físico contra riscos ambientais e facilita o uso científico e educacional das informações, inclusive em estudos taxonômicos, ecológicos, etnobotânicos e de conservação. O HVAT é oficialmente vinculado ao Index Herbariorum, ao SiBBR (Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira) e ao GBIF (Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade), o que fortalece sua atuação como centro de referência em documentação botânica. A participação no INCT desde 2012 e o cumprimento de padrões internacionais consolidam sua relevância. A iniciativa também reflete o compromisso com a ciência aberta, a preservação da memória científica local e a construção de políticas públicas baseadas em dados de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Informatização. Coleção botânica. Inventário botânico. Museu de ciências. Acervo de plantas.

REFERÊNCIAS:

DIAS, Kauê Nicolas Lindoso *et al.* (2019). A importância dos Herbários na construção de conhecimentos sobre a diversidade vegetal. **Revista Trópica: Ciências Agrárias e Biológicas**, 11(1). Disponível em:

<https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica/article/view/11161>. Acesso em: 10 mai. 2025.

FONSECA, Rúbia Santos., VIEIRA, Milene Faria. Coleções botânicas com enfoque em herbário. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. Disponível em:

<https://serieconhecimento.cead.ufv.br/edicoes/colecao%CC%A7o%CC%83es-botanicas-com-enfoque-em-herbario/>. Acesso em: 10 mai. 2025.

PINHEIRO, Thaís Mayumi; SOUZA, Rosali Fernandez de. As coleções de plantas em herbários: a organização e representação da informação sob aspectos históricos e parâmetros metodológicos. In: **ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO**, 18., 2017. Anais [...] XVIII Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação, 2017.

Disponível em:

http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/XVIII_ENANCIB/ENANCIB/paper/view/171.

Acesso em: 10 mai. 2025.